

**AXBOROT MAKONI VA RAQAMLI MADANIYAT: INTERNET, IJTIMOY
TARMOQLAR VA ULARNING YOSHLAR ONGIGA TA'SIRI****Azamatova Farzona Azizjon qizi****Namangan davlat universiteti Iqtisodiyot fakulteti 1-kurs talabasi****E-mail: azamatovafarzona691@gmail.com****Tel: + 998948774507****Ubaydullayeva Diloromxon Maxmudjon qizi****Namangan davlat universiteti Raqamli ta'lim texnologiyalar kafedrasi o'qituvchisi****E-mail: ubaydullayevadilorom378@gmail.com****Tel: +998940677715****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17734527>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot makoni va raqamli madaniyatning zamonaviy jamiyat, ayniqsa yoshlar ongiga ko'rsatadigan ta'siri tahlil qilinadi. Internet va ijtimoiy tarmoqlarning ijobiy hamda salbiy jihatlari o'rganilib, yoshlarning axborot xavfsizligi, media savodxonligi va raqamli madaniyatini rivojlantirishning dolzarbligi yoritiladi. Tadqiqotda raqamli makonning cheksiz imkoniyatlari bilan bir qatorda uning xavfli omillari ham ilmiy asosda ko'rib chiqiladi. Maqola yakunida raqamli madaniyatni shakllantirishga doir xulosalar va takliflar beriladi.

Kirish so'zlar: axborot makoni, raqamli madaniyat, internet, ijtimoiy tarmoqlar, yoshlar ongiga ta'siri, media savodxonlik, axborot xavfsizligi.

Kirish

Darhaqiqat, Bugungi kunimizni internet tarmog'isiz tasavvur etishimiz qiyin. Bilamizki, XXI-asr axborot texnologiyalar asri, shunday ekan zamonaviy taraqqiyot bilan hamnafas bo'lishimiz kerakligi hech kimga sir emas. Bizni texnologiyalar makonidagi bilimimizning qanchalik keng ekanligi jamiyat taraqqiyotidagi o'rnimizni belgilab berayotgani ham yangilik emas. Har bir sohada yangi texnologiyalarni hayotga keng targ'ib qilinayotgani ham ijtimoiy hayotimizga bir talay yengilliklar berayotgani juda ham quvonarli holat. Lekin tan olish kerakki, bunday qulayliklardan noto'g'ri maqsadda foydalanayotganlar bir talaygina. Hozirgi paytda internet tarmog'idan foydalanish juda keng suratda rivojlanib bormoqda. Bu insonlarga juda keng imkoniyatlar eshiklarini ochib beradi. Aksariyat odamlarning faoliyati internet, ijtimoiy tarmoqlar va telegram kanallari orqali dunyoda sodir bo'layotgan kundalik yangiliklardan xabardor bo'lish, ularni bir-biriga uzatish bilan bog'liq. Mamlakatimizda va dunyo miqyosida sodir bo'layotgan o'zgarishlar, voqea-hodisalar, yangiliklar to'g'risidagi ma'lumotlar barcha ijtimoiy tarmoqlarda aks etib boryapti. Bugungi kunda blogerlar, ijtimoiy tarmoq faollari va inflyuserlar faoliyati jamiyatimiz axborot maydonida katta ahamiyatga ega. Ular axborotni tarqatish orqali yuz minglab, millionlab kuzatuvchilarga ma'lumot yetkazadilar va u yoki bu holat tog'risida jamoatchilik fikrining shakllanishiga hissa qo'shadilar.

O'zbekistonda internet kirib kelishiga nazar tashlasak, 1990 – yillar o'rtalarida birinchi tijorat internet xizmatlari (ISP) paydo bo'ldi. O'zbekistonda 2025-yilga kelib internet foydalanuvchilari soni 33,1 millionga yetib, aholi umumiy sonining 90 % tashkil etishi kutilmoqda. Digital 2026: O'zbekiston hisobotiga ko'ra, mamlakatda internet tezligi yil davomida 53,4% ga, statsionar tezligi esa 25% ga o'sgan. Turli hisobotlarga ko'ra, o'zbekistondagi telegram foydalanuvchilar soni 18 milliondan 24 milliongachani tashkil qiladi.

Foydalanuvchilarning katta qismi ushbu messenjerdan 1-3 soatgacha foydalanadi. Instagram foydalanuvchilari esa 2025-yil boshidagi statistikaga ko'ra 9 milliondan 12 milliongachani tashkil etadi.

Raqamli madaniyat – bu raqamli texnologiyalar va axborot kommunikatsiya vositalaridan foydalanish orqali shakllangan yangi ijtimoiy va madaniy muhitdir. Raqamli madaniyat raqamli texnologiyalar yordamida shakllangan madaniy, ijtimoiy va iqtisodiy amaliyotlar to'plamini ifodalaydi. U quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Internetdan to'g'ri foydalanish;
- Axborotni tekshirish va baholash;
- Onlayn muloqot etikasi;
- Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish;
- Raqamli xavfsizlik qoidalariga amal qilish.

Raqamli madaniyatni shakllantiruvchi asosiy omillar:

- Internetning keng ommalashuvi- axborotga tezkor kirish imkoniyati;
- Ijtimoiy tarmoqlar – kommunikatsiyaning yangi modeli;
- Raqamli iqtisodiyot – onlayn savdo, elektron to'lovlar, masofaviy xizmatlar;
- Ta'limning raqamlashtirilishi – masofaviy o'qish, elektron darsliklar, platformalar.

Raqamli madaniyatni yoshlar ongiga ta'siri

Raqamli madaniyatning eng faol ta'sir ko'rsatadigan qatlamlaridan biri – bu yoshlar. Chunki ular internet, smartfon, ijtimoiy tarmoqlar bilan bir vaqtda ulg'aymoqda va virtual makonda ko'proq vaqt o'tkazadilar. Bu jarayon yoshlar ongiga ham ijobiy, ham salbiy ta'sirlar ko'rsatishi mumkin.

Raqamli madaniyatni yoshlar ongiga ijobiy ta'siri:

Axborotga kirish va ta'lim: yoshlar dunyodagi eng so'nggi axborotlardan xabardor bo'lishi va turli onlayn kurslar orqali bilimlarini oshirish mumkin. Khan academy, ibrat academy, Coursera va shu kabi boshqa online sayt va ilovalardan istalgan joyda bilim olishlari mumkin. Bundan tashqari virtual sayohatlar orqali yoshlar turli tarixiy shaharlarning tarixini o'rganishlari oson bo'ladi.

Raqamli vositalar orqali zamonaviy kasblarni: dasturlash, dizayn, grafika kabi ko'plab yangi va zamonaviy ko'nikmalarni o'rganish imkoniyati paydo bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlar yordamida dunyoning turli burchaklaridagi tengdoshlari bilan aloqa o'rnatish va madaniyatlararo muloqotni yo'lga qo'yish mumkin. Turli platformalar yordamida o'z g'oyalarini ijodiy shaklda, masalan, video, musiqa yoki yozma matnlar ko'rinishida namoyish etish imkoniyati mavjud.

Raqamli madaniyatni yoshlar ongiga salbiy ta'siri:

Raqamli madaniyatning jadal rivojlanishi yoshlar hayotida va ta'limiga qulaylik, tezkor aloqa va keng imkoniyatlar olib kiritgani bilan birga, uning ayrim salbiy jihatlari ham namoyon bo'lmoqda. Avvalo, raqamli axborot oqimining cheksizligi inson psixologiyasiga bosim o'tkazib, diqqatning bo'linib ketishiga, fikrning chuqurlashmasligiga olib kelmoqda. Uzoq vaqt ekran qarshisida o'tirish ko'z va jismoniy salomatlikka, jumladan, uyqu buzilishiga olib kelishi mumkin. Bu yoshlarning asab tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan yolg'on ma'lumotlar, manipulyativ kontentlar va zo'ravonlikni targ'ib qiluvchi videolar yoshlarning dunyoqarashi shakllanishiga

salbiy ta'sir ko'rsatadi. Virtual makon real ijtimoiy munosabatlarni siqib chiqarishi natijasida yuzma-yuz muloqot, odob-axloq me'yorlari, jamiyatdagi ijtimoiy birdamlik kabi qadriyatlar zaiflashadi. o'quvchilar va talabalar orasida plagiat, tayyor matnlardan foydalanish, mustaqil fikrlashdan qochish kabi illatlarini kuchaygani ham raqamli makonning noto'g'ri qo'llanishidan dalolatdir.

Takliflar

Raqamli madaniyatning barqaror va ijobiy rivojlanishini ta'minlash, avvalo, davlat siyosati, ta'lim tizimi, texnologik infratuzilma hamda jamiyatning raqamli savodxonlik darajasi o'rtasidagi uyg'unlik talab etadi. Shu bois, raqamli madaniyatni shakllantirish yo'lida bir qator strategik yo'nalishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Raqamli madaniyatning shakllanishida ta'lim tizimi yetakchi o'rinda turadi. Litsey va oliy ta'lim muassasalarining o'quv dasturlariga media savodxonlik, axborotni tanqidiy tahlil qilish, raqamli etikaga oid mavzularni kiritish yosh avlodning ongli va ma'suliyatli raqamli faoliyatini shakllantirishda muhim omildir. Jamiyatning raqamli madaniyatini yuksaltirish faqat ta'lim yoki texnologiya orqali emas, balki madaniy tashabbuslar va axborot kompaniyalari orqali ham amalga oshiriladi. Onlayn muloqot madaniyati, hurmat, raqamli etik me'yorlar, shaxsiy chegaralarni saqlash kabi qadriyatlarni targ'ib qiluvchi ommaviy loyiha va dasturlar aholi ongida ijobiy raqamli xulq-atvorni shakllantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Jamoat markazlarida raqamli ko'nikmalarni oshirishga qaratilgan treninglar va seminarlar yo'lga qo'yish ham muhim. Raqamli madaniyatning rivojlanishi muntazam o'rganish, monitoring qilish va tahlil etish uchun maxsus ilmiy markazlar, tadqiqot guruhlarini faoliyatini kuchaytirish zarur. Raqamli muhitning psixologik, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy ta'sirini o'lchovchi indikatorlar ishlab chiqish va ularni muntazam tahlil qilib borish orqali samarali boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqish mumkin bo'ladi.

Xulosa

Raqamli madaniyat jamiyat hayotiga katta imkoniyatlar – axborotga erkin kirish, tezkor aloqa, ta'lim va iqtisodiy faollikning yangi shakllarini olib kirdi. Shu bilan birga, u diqqatning bo'linishi, raqamli qaramlik, yolg'on axborot va manipulyatsiya, hamda yuzma-yuz ijtimoiy muloqotning kamayishi kabi sezilarli salbiy oqibatlarni keltirib chiqardi. Ushbu muammolarni yengish uchun tizimli yondashuv – siyosat, ta'lim, texnologik yechimlar va oilaviy hamjihatlikni birlashtirgan strategiyalar zarur. Raqamli madaniyatni ongli, xavfsiz va ijobiy tomonga shakllantirish – nafaqat texnik choralar, balki madaniy va ta'limiy islohotlarni ham talab etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Internet va ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar ongiga ta'siri va oqibatlari S.M.Karoboyev: Samarqand-2025
2. Ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar ma'naviyatiga ta'siri; S. Bozorov, N.Abdusalomov
3. O'zbekistonda internet foydalanuvchilar statistikasi; zamin.uz
4. Castells M. the Rise of the network Society. Willey-Blackwell, 2010.
5. Qodirov A., "Raqamli madaniyat va axborot xavfsizligi masalalari", O'zbekiston axborot jamiyati jurnali, 2022.
6. Karimov Sh., "Raqamli transformatsiya jarayonlari va yoshlar ongiga ta'siri", Ta'lim va jamiyat, 2023.

7. Maxmudov A., “Raqamli madaniyat va ijtimoiy tarmoq ta’siri”
<https://zenodo.org/records/14190991>

